

ДЕЛОВАЯ ИГРА В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

А.А. Григорян

к.ф.н., доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся
Южного федерального университета
Ростов-на-Дону, Россия
aagrigoryan@sfedu.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071716>

***Аннотация.** В статье рассматривается деловая игра как эффективный интерактивный метод, обеспечивающий переход от формального владения языком к функциональному, коммуникативно осмысленному использованию. Раскрываются её дидактические особенности, потенциал в развитии речевой, прагматической, социокультурной и профессионально-речевой компетенций. Определяются методические условия успешного проведения деловой игры на занятиях РКИ и роль преподавателя как модератора коммуникации. Приводится пример деловой игры «Собеседование при приёме на работу».*

***Ключевые слова:** русский как иностранный, деловая игра, интерактивные методы обучения.*

Современная методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ) ориентирована на формирование у обучающихся не только языковой и речевой компетенций, но и способности использовать русский язык как средство профессионального, академического и социального взаимодействия. Это соответствует коммуникативно-деятельностному подходу, согласно которому владение языком проявляется не в знании правил, а в успешном участии в речевом общении. Однако традиционные формы обучения (чтение, перевод, заучивание грамматических структур) нередко оказываются недостаточными для подготовки инофона к реальным коммуникативным ситуациям.

Одним из наиболее эффективных интерактивных методов, позволяющих моделировать естественные условия речевого взаимодействия, является деловая игра. В отличие от ролевой игры, деловая игра имеет чётко структурированную задачу, предполагает решение проблемной ситуации и включает элементы профессиональной, социальной или институциональной коммуникации. Это делает её востребованной в РКИ, особенно в контексте профессионально-ориентированного обучения и подготовки инофонов к интеграции в русскоязычную образовательную и профессиональную среду.

Цель статьи – выявить потенциал деловой игры как формы обучения в РКИ, определить её дидактические характеристики, методические условия применения и коммуникативные результаты.

Понятие деловой игры возникло в педагогике в 1970 гг. и связано с идеями активного обучения, разработанными в трудах А.А. Вербицкого [2] и В.П. Беспалько [1]. В методике обучения иностранным языкам технологию деловой игры обоснованно рассматривают как форму моделируемого общения, в ходе которого обучающийся «не изучает язык, а действует с его помощью» [6, с. 18].

Деловая игра в методике РКИ – это смоделированная профессионально-коммуникативная ситуация, в которой обучающиеся выполняют роли участников общения и строят речевое поведение в соответствии с задачей.

В методике РКИ деловая игра рассматривается в контексте задач коммуникативного и личностно-деятельностного обучения, на чём акцентируют внимание такие исследователи, как Е.И. Пассов, А.Н. Щукин, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров. Деловая игра позволяет «перевести владение языковым материалом на уровень владения речевым поведением» [10, с. 109], что отражает ключевую цель обучения русскому языку как иностранному – формирование способности использовать язык как инструмент реального общения.

В обучении русскому языку активно используются ролевая игра. Однако у нее несколько иная задача – она в большей степени направлена на отработку речевых моделей и развитие навыков ведения диалога в типичных ситуациях. Деловая игра предполагает решение конкретной практической задачи, анализ результатов и выработку совместного решения. Она моделирует не только языковую, но и социально-профессиональную деятельность, где участники выступают в социально значимых ролях, например, преподавателя, студента, сотрудника организации или представителя фирмы. Таким образом, акцент смещается с простого воспроизведения речевых структур на формирование коммуникативной стратегии, умения взаимодействовать, аргументировать и достигать цели средствами русского языка.

Деловая игра представляет собой обучающую модель социальной и профессиональной коммуникации, реализуемую на учебном материале русского языка. Она соединяет когнитивный, эмоциональный и деятельностный аспекты обучения, создавая ситуацию реального общения, в которой обучающийся не только говорит на русском языке, но и действует в нём. Это делает метод особенно ценным для формирования профессиональных и межкультурных компетенций и способствует переходу от формального владения языком к его осознанному и функциональному использованию в разнообразных коммуникативных контекстах.

Деловая игра обладает значительным потенциалом для формирования совокупности компетенций инофонов, поскольку задействует не только

языковые, но и когнитивные, социокультурные и профессиональные ресурсы обучающихся. Она способствует комплексному развитию коммуникативных умений, которые выходят за рамки простого владения грамматикой и лексикой. Прежде всего, в ходе деловой игры активно формируется речевая компетенция: обучающиеся учатся выстраивать связные монологические высказывания, участвовать в аргументированных диалогах, выражать собственную позицию и реагировать на высказывания партнёров. При этом речь становится не целью, а средством решения практической задачи – обсуждения, соглашения, планирования или защиты проекта. Важную роль играет и развитие прагматической компетенции – умения выбирать адекватные речевые средства в зависимости от коммуникативной ситуации, адресата и статуса участников. В деловой игре обучающиеся осваивают регистры официальной и полуофициальной речи, корректно применяют формулы вежливости, а также соблюдают нормы речевого этикета, что особенно актуально для обучения иностранцев. Социокультурная компетенция проявляется в понимании культурных норм общения в русскоязычной среде: студенты учатся учитывать особенности поведения, роли и субординации, свойственные русской культуре профессионального общения. Деловая игра также развивает профессионально-речевую компетенцию – способность пользоваться типичными жанрами делового дискурса (договор, отчёт, презентация, совещание) и применять речевые клише, свойственные данной сфере. Кроме того, метод способствует формированию метакомпетенций, таких как умение работать в команде, анализировать ситуацию, принимать решения, проявлять критическое мышление и осуществлять самооценку.

Таким образом, деловая игра – эффективный инструмент интеграции различных видов компетенций, обеспечивает переход от формального знания языка к его функциональному, осмысленному использованию в реальных коммуникативных и профессиональных контекстах. Как отмечают Е.М. Верещагин и В. Г. Костомаров, именно способность к адекватному коммуникативному выбору – инициативе, реакции и интерпретации высказывания собеседника – служит подлинным критерием владения языком в реальной среде общения [3, с. 52].

Эффективное проведение деловой игры на занятиях РКИ требует соблюдения ряда методических условий, обеспечивающих её учебный потенциал. Прежде всего, игра должна быть построена вокруг коммуникативно-проблемной задачи, моделирующей реальную профессиональную или социальную ситуацию – собеседование, обсуждение договора, защиту проекта. Важно также чёткое распределение ролей, каждая из

которых задаёт участнику определённую речевую стратегию и точку зрения (например, клиент – менеджер, врач – пациент), что способствует развитию способности к ролевому взаимодействию. Существенное значение имеет предварительная подготовка лексико-речевого материала: обучающиеся должны владеть необходимыми клише, формулами вежливости и жанровыми структурами. Завершает процесс этап рефлексии и обратной связи, когда оценивается не только языковая правильность, но и качество речевого поведения – логика аргументации, адекватность речевых формул, умение реагировать на партнёра. При этом роль преподавателя трансформируется: он выступает не как «носитель нормы», а как модератор, организующий коммуникацию и направляющий студентов к самостоятельному поиску решений и речевому взаимодействию [7; 9].

Приведем пример деловой игры, которую мы регулярно проводим на занятиях РКИ.

Тема: «Собеседование при приёме на работу» (уровень В1–В2).

Цель: формирование навыков самопрезентации, аргументации, ведения официального диалога.

Роли: работодатель, соискатель, ассистент отдела кадров.

Ход: составление резюме, формулировка вопросов, проведение собеседования, принятие решения.

Оцениваемые параметры: логичность самопрезентации, речевые клише («Разрешите представиться ...»), реакция на вопросы, соблюдение речевого этикета.

Игра актуализирует темы «Образование», «Профессии», «Характеристика личности» и позволяет вводить лексику *soft skills*: ответственность, пунктуальность, инициативность.

В заключении отметим, что деловая игра подтверждает высокую эффективность как метод обучения русскому языку как иностранному, поскольку позволяет естественным образом соединять язык, действие и социальный контекст. В условиях профессионально-ориентированного РКИ она выступает инструментом формирования не только языковой, но и профессионально-речевой компетенции, обеспечивая готовность инофона к участию в русскоязычной коммуникации вне учебной аудитории.

Метод требует методической подготовки, чёткой цели и продуманного речевого материала. Перспективным направлением является внедрение онлайн-деловых игр, VR-ситуаций и межкультурных симуляций, в том числе в смешанных полиэтнических группах.

Литература

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Педагогика, 1989. – 249 с.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Логос, 2010. – 125 с.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Индрик, 1990.
4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как эффективная целевая основа. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 218 с.
5. Костомаров В.Г. Методика обучения русскому языку как иностранному. – М.: Русский язык, 2018. – 298 с.
6. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 114 с.
7. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2007. – 256 с.
8. ФГОС 3++ по направлению «Педагогическое образование» (РКИ), 2021.
9. Хуторской А.В. Компетентностный подход в образовании. – М., 2012. – 198 с.
10. Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранному. – М.: Русский язык, 2004. – 321 с.